

**RESPUBLIKAMIZDA YETISHTIRILAYOTGAN MAHALLIY
TRETIKALI DON TARKIBINI TAHLIL QILISH**

Boybulov Burxon Shodiyevich

ChPITI Qashqadaryo ilmiy-tajriba stansiyasi direktori, q.x.f.n

b.boybulov73@gmail.com, +998912137321

Shodiyeva E'zoza Burxon qizi

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali talabasi

shodiyevaezoza88@gmail.com, +998883133122

Sa'dullayev Sirojiddin Xudoyberdi o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali assistenti

sirojiddinsadullayev434@gmail.com, +998946560993

Jo'rayev Ruyiddin Nurali o'g'li

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali talabasi

jo'rayevruiyiddin1996@gmail.com, +998908826454

Annotatsiya: Mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi munosabati bilan yaqinda bunday don ekinlarini tritikale kabi sanoat ishlab chiqarishining ortishi kuzatilmoqda. Protein miqdori bo'yicha tritikale donasi javdarnikidan ham yuqoridir. Tritikalening aminokislota tarkibi donli ekinlar uchun xosdir. Tritikale tarkibida boshqa donlarga qaraganda almashinmaydigan aminokislotalar (lizin, triptofan), B vitaminlari, minerallar (kalsiy, kaliy, magniy, temir) ko'proq hisoblanadi. Tritikale tarkibidagi yog'lar asosan to'yingan yog'li kislotalarning glitseridlari (olein va linolein), hayvonlar va odamlarning tanasida sintez qilinmaydi. Ushbu muammoni hal qilish aholining ovqatlanish strukturasi optimallashtirish, shu jumladan, inson organizmining nafaqat energiyaga, balki ozuqaviy moddalarga bo'lgan fiziologik ehtiyojlarini ham qondira oladigan funksional oziq-ovqatlarni ratsionga kiritish orqali erishilishi kerak. Bunday mahsulotlarni loyihalashning eng tabiiy usullaridan biri taniqli donli ekinlarga nisbatan ko'proq funksional xususiyatlarga ega bo'lgan o'simlik materiallaridan foydalanishdir. Bug'doy bilan teng sharoitda don tarkibida 14-18%

Protein to'plashi mumkin bo'lgan tritikale madaniyati alohida qiziqish uyg'otadi, shuningdek, yuqori fitokimyoviy salohiyatga ega bo'lgan lizin uchun juda yuqori aminokislota darajasi bilan tavsiflanadi. Fermentlarning faolligi oshishi, xarakterli javdar uglevodlari - trifruktozan mavjudligi, bug'doy bilan solishtirganda, bog'langan shakldagi fosfolipidlar miqdori va undagi ekstraksiya qilinadigan lipidlar miqdori ortadi.

Bizning asosiy maqsadimiz mamlakatimizda un ishlab chiqarish uchun faqat bug'duy doniga bog'lanibgina qolmay bug'doy bilan tritikale donlaridan foydalangan holda xom ashyo hajmini oshirishdan iborat. Bundan tashqari asosiy vazifalarimizdan biri yumshoq bug'doy doni bilan tritikale donini solishtirib, tritikale donidan olingan unni non va non mahsulotlari ishlab chiqarishda qo'llashdir.

Kalit so'zlar: Kumushsimon prag, tritikale, silos, senaj, javdar, qiltikli don, fraksiyalash, fraksional, reglament, lizin, triptofan, B vitamini.

АНАЛИЗ СОСТАВА МЕСТНОГО ОБРАБОТАННОГО ЗЕРНА, ВЫРАЩИВАЕМОГО В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

Аннотация: В связи с обеспечением продовольственной безопасности страны наблюдается увеличение промышленного производства такой крупы, как тритикале. По содержанию белка зерно тритикале выше, чем у ржи. Аминокислотный состав тритикале типичен для злаковых культур. Тритикале содержит больше незаменимых аминокислот (лизин, триптофан), витаминов группы В, минералов (кальций, калий, магний, железо), чем другие злаки. Жиры, содержащиеся в тритикале, представляют собой в основном глицериды насыщенных жирных кислот (олеин и линолеин), которые не синтезируются в организме животных и человека. Решение данной проблемы должно достигаться путем оптимизации структуры питания населения, в том числе путем введения в рацион продуктов функционального назначения, способных удовлетворить физиологические потребности организма человека не только в энергии, но и в питательных веществах. Одним из наиболее естественных способов создания

таких продуктов является использование растительных материалов, обладающих более функциональными свойствами по сравнению с известными злаками. Особый интерес представляет культура тритикале, способная накапливать в зерне 14-18% белка в равных с пшеницей условиях, а также отличающаяся очень высоким содержанием аминокислот по лизину, обладающему высоким фитохимическим потенциалом. Повышается ферментативная активность, увеличивается наличие характерных для ржи углеводов - трифруктозана, по сравнению с пшеницей увеличивается количество фосфолипидов в связанной форме и количество экстрагируемых липидов в ней.

Нашей основной целью является увеличение объемов сырья для производства муки в нашей стране не только в зависимости от зерна пшеницы, но и с использованием зерна пшеницы и тритикале. Кроме того, одной из основных наших задач является сравнение зерна мягкой пшеницы с зерном тритикале и использование муки, полученной из зерна тритикале, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий.

Ключевые слова: Райграсс серебристый, тритикале, силос, рожь, ржаное зерно, фракционирование, дробность, регулирование, лизин, триптофан, витамин В.

ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF LOCAL TREATED GRAIN GROWN IN OUR REPUBLIC

Abstract: Due to the food security of the country, there has been an increase in the industrial production of such cereals as triticale. In terms of protein content, triticale grain is higher than that of rye. The amino acid composition of triticale is typical for cereal crops. Triticale contains more non-exchangeable amino acids (lysine, tryptophan), B vitamins, minerals (calcium, potassium, magnesium, iron) than other grains. Fats contained in triticale are mainly glycerides of saturated fatty acids (olein and linolein), which are not synthesized in the body of animals and humans. The solution to this problem should be achieved by optimizing the structure of the population's diet, including the introduction of functional foods into the diet that can

satisfy the physiological needs of the human body not only for energy, but also for nutrients. One of the most natural ways to design such products is to use plant materials that have more functional properties compared to well-known cereals. Of particular interest is the triticale culture, which can accumulate 14-18% protein in the grain under equal conditions with wheat, and is also characterized by a very high amino acid level for lysine, which has a high phytochemical potential. Enzyme activity increases, the presence of characteristic rye carbohydrates - tryptophan, compared to wheat, the amount of phospholipids in the bound form and the amount of extractable lipids in it increases.

Our main goal is to increase the volume of raw materials for the production of flour in our country, not only depending on wheat grain, but also using wheat and triticale grains. In addition, one of our main tasks is to compare soft wheat grain with triticale grain and use the flour obtained from triticale grain in the production of bread and bakery products.

Key words: Silver ryegrass, triticale, silage, silage, rye, rye grain, fractionation, fractional, regulation, lysine, tryptophan, vitamin B.

Bug'doy – g'alladoshlar oilasiga mansub o'tsimon o'simliklar turkumi. 30 ga yaqin yovvoyi va madaniy turlari bor. Bug'doyning ildiz tizimi popuk ildiz bo'lib, asosiy qismi yerning haydalma qatlamida rivojlanadi, ayrim ildizlar esa 180 sm gacha chuqurga kirib boradi. Poyasi – sidirg'a bo'g'imlarga bo'lingan somonpoya, bo'yi 40-130 sm. Bug'doyning yotib qolishga chidami va hosildorligi poyaning balandligiga bog'liq.

Bug'doy ko'proq o'zidan changlanadi. Mevasi don. Bo'liqligi jihatidan yumshoq (urvoqli) yoki qattiq (yaltiroq, qayroqli) bug'doyga bo'linadi. Yumshoq bug'doy boshog'i qiltiqli va qiltiqsiz, qiltig'i boshog'idan kaltaroq; doni oq yoki qizg'ish, ko'ndalang kesimi dumaloq, ichi, asosan, unsimon. Qattiq bug'doy boshog'i zich, qiltiqlari boshog'idan uzun va tik o'sadi. Doni to'yimli, tarkibida oqsil (seleksion navlarida 10-12% dan 20-25% gacha, yovvoyi turlarida 25-30% gacha) kraxmal (60-

64%), yogʻlar, vitaminlar, fermentlar, mineral moddalar bor. Bugʻdoy donidan turli navli unlar, yorma, spirt, kraxmal kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. [1]

Boshqalash davrida namga talabchan. Qurgʻoqchilik hosildorlikni pasaytiradi. Kuzgi bugʻdoyning vegetatsiya davri kuzda 45-50, bahor-yozda 75-100 kun, bahorgi bugʻdoyniki 90-100 kun. Kuzgi bugʻdoy qor qoplami qalin boʻlganda – 35°C gacha sovuqqa chidaydi. Bahorgi bugʻdoy maysalari -8-10°C daraja sovuqqa bardosh beradi. Sugʻoriladigan mintaqalarda kuzgi bugʻdoyni makkajoʻxori, gʻoʻza, kartoshka va boshqa dala ekinlaridan boʻshagan unumdor yerlarga ekish tavsiya etiladi. Nordon va shoʻrlangan tuproqda yaxshi oʻsmaydi. Ekish usuli yoppasiga qatorlab (qator orasi 12-15 cm) yoki tor qatorlab (qator orasi 7-8 sm ekiladi. Ekish meʼyori – lalmi yerlarda gektariga 70-110 kg, sugʻoriladigan mintaqalarda 170-200 kg, ekish chuqurligi 4-6 cm; kuzgisi chuqurroq ekiladi, ekish meʼyori 10-15% ortiq olinadi, urugʻlik ekish oldidan saralab, dorilanadi. Oʻzbekistonning sugʻoriladigan sharoitida bugʻdoy ekiladigan yerga ekishdan oldin har gektar yerga 10-15 t goʻng, 40-80 kg fosfor, 40-100 kg azot, kaliy solish tavsiya etiladi. Oʻsuv davrida ham ekinzor oʻgʻitlanadi, suvli yerlarda oʻsuv davrida 2-3 marta sugʻoriladi. Hozirgi kunda Oʻzbekistonda bugʻdoyning 93 navi yetishtiriladi. [2]

Tritikale (Triticum - bugʻdoy, Secale — javdar) — bugʻdoy-javdar duragayi — ikki xil oʻsimlik xususiyatlarini oʻzida mujassamlashtirgan oʻsimlik, yaʼni galla ekini. Tritikalening kuzgi va bahorgi shakllari mavjud.

Bugʻdoy va javdarning dastlabki duragayini 1875-yilda Shotlandiya olimi Vilson yaratgan. 1881-yil Germaniyada Rimpau uning doimiy duragayini ajratib olgan. Keyingi yillarda oktaploid (56 xromosomal), geksaploid va oktaploid (42, 56 xromosomal) duragaylari yaratilgan.

Tritikale morfologik belgilari bilan bugʻdoy va javdardan farq qiladi. Ildizi yaxshi rivojlangan, tuproqqa 1,5—2,0 m gacha kirib boradi, murtak ildizlari 6 ta, poyasi nisbatan baland (90—150 sm), boshogʻi uzun (10—15 sm), doni yirik. Boshogʻining tashqi gul qobigʻida qiltanoq oʻsadi. Tritikale 5°C va undan yuqori haroratda una boshlaydi, 20°C muqobil hisoblanadi. Kuzda ekiladi. Ekilgandan keyin 5—7 kunda unib chiqadi. Tuplanish davri kuzda boshlanib, bahorda yana davom etadi, qishda 18—

20°C sovuqqa ham chidashi mumkin. O'zbekistonda ekiladigan navlarining amal davri 165—200 kun, o'zidan va chetdan changlanadi. Tritikale yorug'sevar, uzun kun, namsevar o'simlik. Unish paytida, nay o'rash, donlanish va to'lishish davrlarida suvni ko'p talab etadi. Tritikale tuproq unumdorligiga talabchan emas, yer tanlamaydi, lekin sho'rlangan, botqoqlangan tuproqlarni yoqtirmaydi. Qora tuproqli yerlarda yuqori hosil beradi. Tritikale doni to'yimliliigi bo'yicha bug'doy va javdarga nisbatan yuqori. Donida 11—12%, pichanida 10—11% oqsil bor. Tritikaledan don, ko'kat, pichan, pichan uni, silos, senaj tayyorlanadi. Non pishirish uchun sifati bug'doydan past hisoblanadi.

O'zbekistonda tritikalening Prag, Serebristiy, Uzor navlari o'stirilgan. Hosildorligi: ko'kat hosili 400—500 s/ga, don hosili 50—80 s/ga (ko'kati boshoqlanish davrida o'riladi). Zamburug'li va virusli kasalliklarga bardoshli.

Fundamental va amaliy tadqiqotlarning istiqbolli yo'nalishi Rossiya Federatsiyasining oziq-ovqat sanoatida innovatsion mahsulotlarni yaratish hisoblanadi. O'simlik xomashyosini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyalari boyitilgan va funksional oziq-ovqat mahsulotlarining yangi turlarini olish va xom donni an'anaviy ravishda ta'minlash katta ahamiyatga ega.

Yaqin vaqtgacha Rossiyada tritikale o'stirib kelindi. Sharqiy mamlakatlar, Germaniya, Polsha, Vengriya va Belarus kabi Markaziy Yevropa mamlakatlarida mahsulot ishlab chiqarish hajmi nisbatan past. Bu mamlakatlarda tritikale donining 50-60% gacha ozuqa sanoatida ishlatiladi va qolganlari - un maydalash, pivo va alkohol sanoatida qo'llaniladi. Masalan, Polshada tritikalening 25% gacha qayta ishlanib, un, non va unli qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Rossiyada tritikale asosan hayvonlar uchun ozuqa sifatida qo'llaniladi. Bundan tashqari tritikale spirt ishlab chiqarishda ham keng qo'llaniladi. Hozirda tritikaleni oziq-ovqat sanoatidagi davlat standartlari mavjud emas. Ammo istiqbolli dondan har xil turdagi don mahsulotlari olishning zamonaviy texnologiyalari yaratilgan. Shu bilan birga, tritikale yetarlicha o'rganilmagan bo'lib qolmoqda.

Shuning uchun donning fizik-kimyoviy xususiyatlarini har tomonlama o'rganish tritikale va uni qayta ishlash mahsulotlarining texnologik xususiyatlarini aniqlash bilan

ularning sifat ko'rsatkichlarini hisobga olish yanada samarali foydalanish imkonini beradi. Yangi texnologiyalarni ishlab chiqishda ma'lum don ekinlarining nav resurslari kabi dolzarb vazifa bo'lgan har xil turdagi tritikale un va don maydalash hamda unga aloqador oziq-ovqat sanoati uchun Rossiya Federatsiyasi sanoati tomonidan katta hissa qo'shilgan.

Tritikale donining texnologik xossalari va uning mahsulotlaridan foydalanish oziq-ovqat sanoatining turli tarmoqlarida qayta ishlashda Kozmina N.P., Maksimchuk B.M., Shvetsova I.A., Polshava R.D., Erkinboeva R.K., Dremucheva G.F., Karchevskaya O.E., Grabovets A.I., Kroxmal A.V., Timofeva V.B., Komarova N.M., Shevchenko V.E boshqalar naslchilik va agrotexnikaning ko'plab asarlarida o'z aksini topgan. [3]

Tadqiqotning maqsadi - texnologik xususiyatlarni har tomonlama baholash tritikalening turli navlari va olinganlarning fizik-kimyoviy xususiyatlari yangi turdagi donlarning sifatini shakllantirishni hisobga olgan holda ularni qayta ishlash jarayonida fraksiyalar va ular asosidagi un va oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi 8 ta vazifalar belgilandi:

- fizikaviy va kimyoviy, shu jumladan, strukturaviy-mexanik fanlarni o'rganish, turli navli tritikale donalarining xossalari va ularning fraksiyalari;
- maqsadida tritikale donini qayta ishlashga tayyorlash bosqichini o'rganish, har xil turdagi don va un olish, shuningdek, uni yaxshilash
- bug'doy donini gomogenlash usulining asosi, tritikale yormasi ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish;
- makaron unini ishlab chiqarishning universal texnologiyasini ishlab chiqish yoki tritikale donalari;
- konsentratsiyalashning "quruq" usuli bo'yicha texnologik yechimlarni ishlab chiqish maxsus turdagi ishlab chiqarishda oqsil va uglevod komponentlari tritikale uni;
- tritikale donidan yangi mahsulot olish usullarini sinovdan o'tkazish sanoat muhiti;
- ishlab chiqarish uchun normativ-texnik hujjatlarni ishlab chiqish, tritikale don va don, shuningdek, makaron, oqsil va uglevod tritikale uni. [4]

Ilmiy yangilik. Tritikale donlari va undan tayyorlangan mahsulotlarning nav xususiyatlarining fizik-kimyoviy xususiyatlarini har tomonlama o'rganish asosida ishlov berish:

- ishlab chiqarish uchun tritikale donidan foydalanish imkoniyati tipik foydalanishga asoslangan har xil turdagi don va un maydalash uskunalari;

- tritikale donining fraksional tarkibining ta'siri boshoqli ekinlar hosildorligi va uning kimyoviy tarkibi;

- tritikale donini namlash rejimlarining dinamikaga ta'siri tritikale yormasi ishlab chiqarish;

- donni maydalashda maydalangan tizimlarning ish rejimlarining ta'siri aniqlandi tritikale donalarining chiqishiga;

- yuqori oqsilli kimyoviy tarkibi va texnologik xossalari va tritikale donalaridan yuqori uglevodli un.

- tadqiqotning nazariy va amaliy ahamiyati tomonidan belgilanadi:

- tritikale yormalarini ishlab chiqarish bo'yicha texnologik reglamentlar ishlab chiqilgan;

- makaron unini yoki ishlab chiqarishning texnologik reglamentini ishlab chiqdi tritikale donalari;

- tritikale unini ishlab chiqarishning texnologik reglamentini ishlab chiqdi oqsil va uglevod;

- preparatda tritikale donining partiyalarini homogenlash usuli ishlab chiqilgan silliqlash aralashmasi.

Tritikalening “Kumushsimon prag” navi – sovuqqa chidamli, bo'yi 140-150 sm, keng, ro'vagi yirik, sarg'ish-qo'ng'ir, uzunligi 35-40 sm, yaxshi to'playdi, vegetatsiya davri 178-183 kun. Doni jigarrang, qiltiqli (qipiqli) 3 sm uzunchoq shaklli, 1000 dona urug' vazni 49-50 gramm, aralashdirib ekish tavsiya etiladi. Qiltiqli donlarining miqdori 65 % gacha. Qiltiq uzunligi 1,5-2 sm, bug'doyrang. Hosildorligi don uchun 35-40 s/ga. Ko'k massa uchun 300-350 s/ga. Nav yaxshi barglangan – 49,2%. Yotib qolishga bardoshlilik 3,5 ball. Mexanzmlar bilan o'rib olishga yaroqli.

Bu nav O'zbekiston o'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot institute tomonidan yaratilgan. Respublikamizning 5 ta viloyatida rayonlashtirilgan. Nav qishlov vaqtini yaxshi o'tkazish xususiyatiga ega.

Don tarkibida bo'ladigan oqsil modda yoki kleykovina (lot. gluten - yelim) - bu donli o'simliklarning urug'larida, xususan, bug'doy, javdar va arpa tarkibida bo'lgan o'xshash oqsillar guruhini birlashtirgan atama. U don yoki qalinlashtiruvchi moddalarni u yoki bu tarzda ishlatgan barcha oziq-ovqat mahsulotlarida mavjud bo'lishi mumkin. Kleykovina xamirga elastiklik beradigan, fermentatsiya paytida ko'tarilishiga yordam beradigan va shaklini saqlab turadigan yopishqoq xususiyatlarga ega. Natijada mahsulotlarning ta'mi yaxshilanadi va pishirish vaqti qisqaradi. Bundan tashqari, kleykovinaning narxi nisbatan past bo'ladi. Xom shaklda kleykovina yopishqoq va elastik kulrang massaga o'xshaydi, quruq holda esa u shaffofdir. Bugungi kunda kleykovina kolbasa, konserva, yogurt, muzqaymoq va hatto ba'zi spirtli ichimliklar ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. [5]

NATIJARAR VA MUHOKAMA

“Allerflow” usulida tretikale tarkibidagi kleykovinani aniqlash

WWW.HUMOSCIENCE.COM

1-qadam. Namunani vig'ish

1. Trubkadagi tamponni buraymiz va tortib olamiz.
2. Tamponni 10x10 sm (yoki 4x4 hajm) da yurgizamiz.
3. Tamponni trubkaga qayta kiritamiz.
4. Qurilmani faollashtiring. Qotirilgan valfni sindirish
5. Lampochkani ikki marotaba siqamiz va ichidagi barcha suyuqlikni trubkaning tubiga tushiramiz.
6. Trubkaning pastini 3 marta yumshoqlik bilan siqamiz.
7. Sekinlik bilan 3 soniya silkitamiz.

2-qadam. Lateral oqim qurilmasiga o'tkazish

1. Folga paketidan lateral oqim moslamasi (kasseta) ni chiqarib olib, uni tekis yuzaga qo'yamiz.
2. "Allerflow" namunasi dan trubkani chiqarib olamiz.
3. Trubkani kassetani oldiga olib borib, maxsus joyga to'lgunicha quyamiz.
4. So'ng kassetani 10 daqiqa davomida tekis yuzada qoldiramiz.

XULOSA

Ushbu tajribamizdan shunday xulosaga keldikki, respublikamizda yetishtirilgan tretikale doni bilan oddiy bug'doy donini solishtirganimizda ularning tarkibidagi kleykovina va boshqa moddalar miqdori turlichadir.

Result	Appearance	Diagram
Negative	Blue line at "C" (Control)	
Positive	Blue line at "C" (Control) and red line at "T" (Test)	

Yuqorida keltirilgan jadvalda mahsulot natijasini aniqlashdagi qismlarining tavsifi berilgan. Agar natija oynachasida 1 ta ko'k rangdagi chiziqcha paydo bo'lsa,

natija salbiy hisoblanadi. Agar ularning soni ikkita bo'lib, 1 ta ko'k va 1 ta qizil chiziqchalar paydo bo'lsa, natija ijobiydir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (REFERENCES)

1. Auerman, L.Ya. Unning amilolitik faolligini aniqlash uchun viskozimetrlardan foydalanish L.V. Yakovleva, R.K. Yerkinbayeva, H.A. Belyaeva, M.I. Vasin // Non va qandolat sanoati. -1979-yil, 17-19 betlar.
2. A.Q.Bo'ronov, Z.M.Ziyayev, O.E.Xolliyev, A.Z.Fayzullayev, Kuzgi va duvarak bug'doy navlarining yuqori avlod liniyalarida miqdoriy va sifat belgilari bo'yicha klaster tahlil, 1481-1488.
3. Vedernikova, E.I. Tritikale - non pishirish sanoati uchun yangi turdagi xom ashyo [Matn] / E.I. Vedernikova, T.I. Chumak // TsNIITEI oziq-ovqat sanoati, M, - 1982., 1-29 betlar.
4. Velikanova, N.M. Kuzgi javdar va tritikalening uglevod-amilaza kompleksi, uning mezonlarining seleksiya ahamiyati, 2006. – 22-bet.
5. Sirojiddin Sadullayev Xadoyberdi o'g'li, & E'zoza Shodiyeva Burxon qizi. (2022). Mahalliy donlarni qayta ishlash va mamlakatda don mahsulotlariga bo'lgan talabni qondirish . World Scientific Research Journal, 8(1), 166–169. Retrieved from <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2246>
6. B.D.Allashov, S.G'.Jamolov, Sug'oriladigan maydonlarda ozuqabop ekinlarni yetishtirish., Toshkent – 2021., 12-bet.